

Testinterview

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: Testinterview.m4a (Sprache: Auto (auto) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

Martin Jobst: [00:00:26] Also, vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen, ich schreibe gerade meine Masterarbeit und untersuche, wie die Arbeit der Instandhaltung durch digitale Lösungen unterstützt werden können. Ich würde gerne wissen, wie der Arbeitsalltag aussieht und was Sie sich wünschen würden. Das Gespräch wird mit der Einverständnis aufgezeichnet. Zur ersten Frage, können Sie mir erzählen, was Sie bei der Arbeit so machen und wie ein ganz normaler Arbeitsalltag so abläuft? (.)

Testperson: [00:00:58] Ich bin in der Steuerungstechnik, das ist angegliedert an der Instandhaltung. Dort beheben wir Störungen, vor allem komplexere Störungen. Mein Arbeitsalltag sieht eigentlich so aus, dass wir eben bei Unterstützung, wenn Instandhaltungskollegen Unterstützung brauchen, unterstützen wir die und stellen Fehler dauerhaft ab und analysieren diese. (.)

Martin Jobst: [00:01:20] Sehr gut. Wie lange sind Sie schon im Bereich tätig?

Testperson: [00:01:24] Circa 5 Jahre bin ich als Störungstechniker eingesetzt.

Martin Jobst: [00:01:27] Okay. Im ersten Themenblock allgemeine Tätigkeit und Zeitaufwand. Was für Aufgaben erledigen Sie alle so im Laufe eines Arbeitsalltags? (.)

Testperson: [00:01:40] In der Früh meistens natürlich erstmal E-Mails checken, was Kollegen vielleicht aus der Spätschicht oder Nachtschicht vom Vortag übergeben haben. Ob es da irgendwelche Themen gibt, die man übernimmt und eben abschließen kann. Dann natürlich, wenn Kollegen anrufen, um Störungen zu beheben, diese Störungen dann natürlich auch zu dokumentieren und für die Nachwelt festzuhalten. (..) Und ja, verschiedene Systeme, sage ich mal, betreuen und befriedigen. (.)

Martin Jobst: [00:02:09] Gibt es da Aufgaben, die viel Zeit kosten?

Testperson: [00:02:15] Vor allem die Dokumentation von Störungen und die Dokumentation von Zwischenfällen und auch das Suchen von Informationen in Fehlerfällen ist oft eine sehr langwierige Arbeit. (.....)

Martin Jobst: [00:02:30] Finden Sie es als Problem, dass manche diese Aufgaben zu viel Zeit in Anspruch nehmen? (.)

Testperson: [00:02:35] Ja, definitiv, weil es oft einfach ein bisschen den Fokus von der Hauptarbeit nimmt. Man viel außenrum tut, ohne wirklich was zu arbeiten, sondern man muss sich erstmal Informationen beschaffen, um überhaupt mit der Arbeit anfangen zu können.

Martin Jobst: [00:02:47] Was würden Sie sich wünschen, dass es einfacher gehen würde? (.)

Testperson: [00:02:52] Eine bessere Übersicht, eine bessere Zusammenfassung oder einen zentraleren Ort für alle Informationen, zum Beispiel von Anlagen, Dokumentationen oder von vorherigen Störberichten, um eben schneller auf diese Fehlerfall zugreifen zu können. (.....)

Martin Jobst: [00:03:08] Wie läuft die Dokumentation bei euch generell so ab? Nutzt ihr irgendwelche Tools, Systeme, eher Papier? Was wird da so genutzt?

Testperson: [00:03:16] Es gibt zentrale Tools, BMW-weit, die eingesetzt werden, die für jeden Bereich natürlich etwas unterschiedlich angewendet werden, in verschiedener Tiefe. Aber die verwenden wir ein zentrales Tool, beziehungsweise eigentlich zwei zentrale Tools, um eben zu dokumentieren. Und der Austausch zwischen den Tools funktioniert aktuell nicht so gut.

Martin Jobst: [00:03:37] Ist dieses Dokumentationsaufwand, den Sie beschreiben, ist der aufwendig, das Ganze? (..)

Testperson: [00:03:44] Ja, also zeitlich auf jeden Fall, weil man viele Felder und so weiter befüllen muss, um eben eine Störung oder einen Zwischenfall eben zu dokumentieren. Das kann schon einige Stunden pro Woche in Anspruch nehmen. (..)

Martin Jobst: [00:03:57] Okay, zweiter Themenblock, Probleme und Schwachstellen. Haben Sie schon mal eine Situation erlebt, in der etwas länger gedauert hat, als es nötig war? Was war der Grund hierfür? (.)

Testperson: [00:04:11] Das passiert regelmäßig, wenn zum Beispiel Informationen schichtübergreifend nicht richtig weitergegeben werden, weil einfach Informationen verloren gehen, wie bei der stillen Post, weil einfach Informationen nicht richtig dokumentiert wurden oder eben nicht richtig kommuniziert wurden. Dadurch kann es natürlich oft passieren, dass Informationen verloren gehen oder dass man lang braucht, um Informationen zu finden, um ein Problem oder was sonstiges eben zu lösen oder Informationen zu finden. (.)

Martin Jobst: [00:04:42] Welche Informationen waren hier schwer zur Verfügung oder nicht zu finden? (..)

Testperson: [00:04:46] Erfahrungswissen. In einem Beispiel hat eben Erfahrungswissen von einem Kollegen gefehlt, das nicht dokumentiert war und nicht der Nachwelt für die Nachwelt festgehalten wurde. Und dadurch hat die Fehlerbehebung deutlich länger gedauert, weil man erstmal selber diesen Fehler, sag ich mal, herausfinden musste. Hätte man den Kollegen gleich gefragt, beziehungsweise wäre die Informationen dokumentiert worden schriftlich, hätte man diese Störung zum Beispiel in diesem Fall auf jeden Fall schneller beheben können. (...)

Martin Jobst: [00:05:13] Gibt es dann Aufgaben, bei denen du verschiedene Informationen an verschiedenen Stellen zusammensuchen musst, also dass du in die E-Mails anschauen musst oder dann in irgendwelchen Portalen schauen musst?

Testperson: [00:05:23] Definitiv. Also, das ist eigentlich der normale Ablauf, sag ich mal. Wenn Informationen gesucht werden, muss man sich die aus verschiedensten Systemen zusammensuchen und dann eben richtig kombinieren, um eine Lösung zu erarbeiten. (.....)

Martin Jobst: [00:05:43] Kommt es vor, dass die Information oder dieselbe Information mehrfach in das System eingegeben werden muss?

Testperson: [00:05:47] Ja, kommt auf jeden Fall vor. Es gibt eben verschiedene Systeme, die nicht hundertprozentig aufeinander ausgelegt sind. Oft müssen Informationen doppelt dokumentiert werden und dadurch entsteht natürlich doppelter Dokumentationsaufwand, obwohl sich die Informationen teilweise zu einem großen Teil überschneiden. (.....)

Martin Jobst: [00:06:11] Finden Sie, dass die Kommunikation und Abstimmung mit Kollegen oder mit anderen Abteilungen gut funktioniert? (.)

Testperson: [00:06:16] Das ist sehr abhängig von den Kollegen. Mit der einen Schicht oder mit den einen Kollegen funktioniert es besser, mit anderen schlechter. Das ist einfach das Zwischenmenschliche. Deswegen ist es oft wichtig, schriftlich zu dokumentieren. Dadurch kann man sowas eben ausschließen. (.....)

Martin Jobst: [00:06:36] Nächster Themenblock, digitale Werkzeuge und Wünsche. Welche digitalen Tools oder Systeme nutzt ihr aktuell? (.)

Testperson: [00:06:42] Wir nutzen zur Dokumentation, das nennt sich Smart Maintenance. Da werden Stördaten eingegeben, Störungen eingegeben mit Dauer und zum Beispiel abgebuchten Materialien. Da können sich dann auch Kollegen drauf buchen. Da werden auch die Arbeitszeiten von Kollegen mit erfasst, wie lange zum Beispiel Elektriker und Mechaniker zusammen an einer Störung gearbeitet haben. (..) Dieses zentrale Tool ist verwendet und dann verwenden wir noch Atlassian Confluence. Darauf wird vor allem unsere Nachdokumentationen und vor allem schwere Störungen, besondere Störungen werden dort nochmal extra dokumentiert. (..)

Martin Jobst: [00:07:20] Was funktioniert hier gut oder was weniger gut? (...)

Testperson: [00:07:25] Gut funktioniert das tägliche Doing mit den Tools, diese Tools erstmal zu befriedigen. Was nicht so gut funktioniert ist, unterschiedliche Kollegen verwenden diese Tools unterschiedlich gut und genau. Dadurch ist die eine Störung zum Beispiel mal gut dokumentiert, die andere eher schlecht. Je nachdem welcher Kollege gerade daran gearbeitet hat und dadurch gehen aber auch oft Informationen verloren, weil eben keine standardmäßige oder standardgute Qualität geliefert wird von der Dokumentation.

Martin Jobst: [00:07:51] Gibt es Tools, die Sie nicht nutzen, also die man nutzen sollte und man nutzt sie nicht? (.....)

Testperson: [00:08:00] Fällt mir jetzt in dem Fall nicht ein. (..)

Martin Jobst: [00:08:06] Können Sie sich vorstellen, dass ein digitales System Ihnen bei bestimmten Aufgaben hilft? (.) Also bei den ganzen Problemen, die es vorher beschrieben hat, irgendein System, was dabei unterstützt?

Testperson: [00:08:14] Es wäre natürlich ein System gut, wo vor allem auch Anlagen, Daten und Anlagendokumentationen, Schaltpläne, E-Pläne, Programme und so weiter, direkt hinterlegt werden, Konfigurationen von Programmen, wenn die da zentral hinterlegt werden, ohne dass ich mir aus verschiedensten Tools und Ordnern und so weiter meine ganzen Informationen zusammensuchen muss, sondern alles zentral an einem Ort abrufen könnte. (..)

Martin Jobst: [00:08:38] Okay, sehr gut. Denken Sie, dass digitale Assistenten in den Standorten sinnvoll wären? (..)

Testperson: [00:08:45] Ja, auf jeden Fall, vor allem zur Suche von Informationen und Zusammenfassung von Informationen und auch zum Beispiel einen Verlauf von einer Anlage zu sehen, was Störungen schon existiert sind, existieren haben und da eben einen kurzen Überblick, wenn ich eine Störung habe, einen kurzen Überblick über was ist passiert, was wurde zum Beispiel schon gemacht, was war in der Vergangenheit schon los an dieser Anlage. (..)

Martin Jobst: [00:09:07] Okay, vierter großer Themenblock, Akzeptanz neuer Tools. Wie stehen Sie generell neuen digitalen Tools gegenüber, die in Ihrem Betrieb eingeführt werden? (..)

Testperson: [00:09:19] Eher positiv, also Weiterentwicklung ist natürlich immer wichtig und richtig. Dadurch sollte sich die Arbeit im Alltag einfach effizienter gestalten. (.) Wichtig ist eben, dass die Tools funktionieren und weitestgehend ausgereift sind. Das vermeidet eben vor allem Frust dadurch. (.) Man muss einfach merken, dass die Tools wirklich was bringen und nicht nur eine Systembefriedigung, eine weitere Systembefriedigung darstellen.

Martin Jobst: [00:09:43] Haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Vielleicht ein Beispiel? (..)

Testperson: [00:09:47] Ja, gute Erfahrungen auch. Vor allem bleiben natürlich die schlechten, sag ich mal, im Kopf. (.) Ein Tool hatten wir mal, das war einfach zu wenig ausgereift, um eben schon in der Produktion verwendet zu werden. Und dadurch ist eben Frust bei vielen Kollegen aufgekommen. Das System wurde noch schlechter benutzt und zu dem Zeitpunkt, wo es dann tatsächlich gut funktioniert hat, war eben die Frustration schon so gut, dass wir wieder lang gebraucht haben, bis wir das System dann tatsächlich wirklich hernehmen konnten und die Kollegen wieder davon zu überzeugen. (..)

Martin Jobst: [00:10:17] Was müsste bei der Einführung eines neuen Tools unbedingt berücksichtigt werden, damit es auch wirklich genutzt wird?

Testperson: [00:10:22] Wie gesagt, gerade schon erklärt, vor allem die Systemreife muss gegeben sein, aber auch vor allem Schulungen sollten mit den Mitarbeitern regelmäßig durchgeführt werden, um eben schon mal einen guten Stand den Mitarbeitern mitzugeben. Und

die Vorteile sollten im Alltag immer wieder gezeigt werden. (.) Würde es das helfen, wenn ein Kollege das Tool für gut bewertet hat? Auf jeden Fall. Also wenn man ein paar Testkollegen vielleicht hätte, die positive Erfahrungen mit dem Tool haben, wird sich natürlich auch positiv auf die restliche Mannschaft auswirken. (.....)

Martin Jobst: [00:10:59] Schlussfrage, was würden Sie, wenn Sie sich etwas wünschen dürften, um Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern, was wäre das? (..)

Testperson: [00:11:08] Ein zentrales Tool, das dann vielleicht mittlerweile auch mit KI funktioniert, um eben Informationen zusammenzusuchen, wenn ich mit Schlagwörtern zum Beispiel danach suche oder auch mit einer normalen Text suche, wie KI mittlerweile üblich ist, die mir eben aus verschiedensten Systemen oder Systemdaten eben die Quellen zusammensucht und mir schnell auf alle möglichen Dokumente verweist, um darauf zuzugreifen und eben, ja, Störungen schneller beheben zu können und mich auf die tatsächliche Störbehebung zu konzentrieren und nicht nur auf die Informationen zu suchen. (..)

Martin Jobst: [00:11:39] Gut, sehr gut. Gibt es noch etwas, das ich nicht angesprochen habe, was aus Ihrer Sicht wichtig wäre? (.)

Testperson: [00:11:45] Ich denke, das Wichtigste wurde abgedeckt.

Martin Jobst: [00:11:49] Vielen Dank für Ihre Einschätzung und Zeit. Vielen Dank.